

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA: modelagem de geometria espacial com o Sketchup

 DOI: 10.5281/zenodo.13915683

Alberes de Oliveira Rocha Júnior¹¹

Orientadora: Rosilângela Maria de Lucena Scanoni Couto¹²

RESUMO

Este resumo expandido objetiva apresentar resultados iniciais de uma Revisão Sistemática da Literatura, primeira fase de uma pesquisa em andamento que trata da modelagem matemática na abordagem de conceitos da geometria espacial, com suporte de tecnologias digitais para o ensino médio. A abordagem teórico-metodológica compreende a Modelagem Matemática, o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Geometria Espacial e Revisão Sistemática da Literatura (RSL). O método traçado, divide-se em duas fases, a da RSL e a de elaboração de uma sequência didática alinhada ao tema de pesquisa. Das oito etapas da RSL adotadas nesta pesquisa, quatro já foram concluídas, resultando em três dissertações com propostas de sequências didáticas. Os resultados revelam que embora as sequências didáticas abordem geometria espacial por meio da modelagem matemática, nenhuma destas integram tecnologias digitais. No entanto, percebe-se a possibilidade de realizar adaptações para incluir o uso do Sketchup, na perspectiva de potencializá-las.

¹¹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: alberes.oliveira@upe.br

¹² Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: rosilangela.lucena@upe.br

Palavras-chave: RSL. Modelagem. Geometria Espacial. Ensino Médio. SketchUp.

INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior, homologado pela plataforma SAPIENS - (UPE). No referido projeto, desenvolvem-se pesquisas que investigam o ensino de matemática com suporte de tecnologias digitais. Daí a questão a pesquisa: “*Como modelar situações que envolvam conceitos da geometria espacial no SketchUp para ensino médio?*”. O objetivo desta pesquisa é a elaboração de uma sequência didática de modelagem de prismas no *SketchUp*, destinadas ao Ensino Médio (2ª fase da pesquisa), a partir de critérios elicitados na RSL (1ª fase da pesquisa). Há expectativas de que a RSL contribua para melhor compreensão dos pesquisadores sobre a aplicação da modelagem, enquanto metodologia de ensino de matemática, na abordagem de prismas, também, quanto à integração do *SketchUp*.

REFERENCIAL TEÓRICO

A modelagem matemática é uma estratégia de ensino e aprendizagem onde o foco não é necessariamente chegar a um modelo bem-sucedido, mas sim seguir etapas que sistematizam e aplicam o conteúdo matemático. Segundo Bassanezi (1991), esse processo envolve a interação do aluno com seu ambiente natural, promovendo uma análise crítica e a inserção no contexto sociocultural.

A Geometria Espacial é uma área da matemática que se dedica ao estudo das figuras no espaço, aquelas que possuem mais de duas dimensões, como os prismas. Um prisma é um sólido geométrico que possui duas bases paralelas e congruentes, e faces laterais que são paralelogramos (Winterle, 2003). A abordagem de prismas por meio da modelagem matemática, assim como de outros conceitos matemáticos, é defendida na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018). A BNCC também defende o uso das TIC no trabalho com conceitos matemáticos. No caso do ensino de prismas, o *SketchUp* pode ser um bom recurso já que é próprio para a criação de modelos em 3D no computador e permite criar visualizações fotorrealistas.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, com método estruturado em duas fases: a 1ª, uma Revisão Sistemática da Literatura; e, a 2ª, a criação de uma sequência didática de modelagem de prismas com suporte do *SketchUp*. Adotou-se o protocolo proposto por Galvão e Pereira (2014), com oito etapas, das quais quatro foram concluídas: 1. Elaboração da pergunta de pesquisa - “Como modelar objetos de conhecimento da geometria espacial no *SketchUp* no ensino médio?” – e, a delimitação do tema de pesquisa pela ferramenta PICO (Quadro 1: clique em <https://ibb.co/m56kWv4>); 2. a definição das estratégias de busca, a partir da elaboração dos critérios de inclusão e exclusão (Quadro 2 – clique em: <https://ibb.co/7zwRSD6>), da definição de uma expressão de busca "Modelagem Matemática", "Geometria Espacial", "Ensino Médio", "*Sketchup*"; e, da escolha da base do Google Acadêmico; 3. Seleção dos estudos indicados na busca, a partir da leitura do título, das palavras-chave e do resumo dos trabalhos; e, por fim, 4. Extração de dados dos estudos selecionados,

RESULTADOS

A busca realizada na ferramenta avançada do Google Acadêmico, resultou na indicação de 18 trabalhos, sendo três destes selecionados (Quadro 3 – Clique no link: <https://ibb.co/rGRSwRG>). A análise preliminar revela que tais trabalhos apresentam sequências didáticas com propostas sólidas de modelagem de prismas, mas nenhuma delas faz uso do *SketchUp*. No entanto, há forte indício de que estas podem ser adaptadas para serem resolvidas com suporte desse *software*.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os estudos selecionados revelam o potencial da modelagem, no que diz respeito ao ensino de matemática (Brasil, 2018; Bassanezi; Barros, 1991), especificamente, na abordagem de geometria espacial. No entanto, o não uso do *SketchUp* nesse processo pode indicar dificuldade de aplicabilidade da modelagem por meio desse *software* ou desconhecimento da existência deste, já que não é

popular nas escolas como o GeoGebra. A possibilidade de adaptar as situações propostas nas sequências para serem resolvidas no SketchUp, está em análise.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa está em andamento, na sua primeira fase, a RSL, em sua quarta etapa já concluída. As três dissertações selecionadas abordam em sequências didáticas, destinadas ao ensino médio, a geometria espacial, por meio da modelagem matemática, mas sem o uso do *SketchUp*. As análises iniciais revelam a possibilidade de adaptação dessas situações para integração do software.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

Bassanezi, R. C.; Barros, L. C. **Modelagem Matemática**. Boletim da SBMAC, 1991.

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração. **Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília**, v. 23, n. 1, p. 183-184, mar. 2014.

Winterle, P. **Geometria Euclidiana Plana**. São Paulo: Editora Atual. 2003.